

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

Lina Bo Bardi: de Salvador ao Benin

Suely de Oliveira Figueirêdo Puppi

Arquiteta pela Universidade Federal da Bahia (1985)
Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas pela FAUUSP (1998)
Doutoranda Propar-UFRGS
Rua Paranaguá, 1275/31, Lomdrina-Pr
(43) 33514651
suelypuppi@uol.com.br

Lina Bo Bardi: de Salvador ao Benin

Resumo

Casa do Benin em Salvador e Casa do Brasil no Benin. Estas foram duas idealizações integrantes do projeto de recuperação do Centro Histórico de Salvador nos anos 1980, realizadas pela arquiteta Lina Bo Bardi.

Como se sabe, Lina esteve em Salvador entre finais de 1950 e 1964, período no qual recuperou o Solar do Unhão. Para a própria Lina, o trabalho que desenvolveu no “polígono da seca”, no qual está inserida a recuperação do Unhão, foi seu projeto mais importante, embora interrompido pela ditadura.

Nos anos 1980, momento no qual no Brasil, e certamente na Bahia, as questões culturais passam a ser tratadas com foco na diversidade, Lina volta a Salvador para liderar a recuperação do seu centro histórico. Ou seja, a arquiteta, por uma segunda vez, desenvolve um trabalho também de intervenção no patrimônio arquitetônico e urbano soteropolitano.

Embora o clima cultural naquele momento não fosse o mesmo dos anos 1950, este era um período de certa maneira atípico da vida do país como um todo, uma vez que o mesmo saía de considerável período de ditadura. Marcado assim pela abertura política, o Brasil era dominado por uma força e um clima novos, plenos de esperanças, no qual a atenção aos valores culturais mais populares começam a sobressair.

Assim, integrante deste projeto, a criação da Casa do Benin na Bahia e sua irmã no continente africano tinham a intenção de comemorar e reafirmar o intercâmbio cultural entre os dois países, intercâmbio existente desde a época da escravidão, quando do Benin vinha a maior parte dos negros africanos construir o Brasil-Colônia e que, retornando ao seu país de origem, levavam também as marcas culturais do Brasil para a África.

O trabalho em questão analisa a obra da Casa do Benin em Salvador, realizada a partir de intervenção em edifício colonial, e o projeto da Casa do Brasil no Benin. Os principais objetivos são estabelecer os meios de intervenção utilizados pela arquiteta Lina Bo Bardi na construção de uma narrativa e suas referências, bem como ressaltar o contexto histórico que os gerou.

Lina Bo Bardi: from Salvador to Benin

Abstract

House of Benin in Salvador and House of Brazil (or Bahia) in Benin, were two idealizations, members of the recovery project of the Historic Center of Salvador in the 1980s, conducted by the architect Lina Bo Bardi.

As is known, Lina was in Salvador between late 1950 and 1964, a period in which she regained Solar Unhão. For Lina herself, the work she developed at “polígono da seca” or “drought polygon”, in which the recovery of Unhão is inserted, was her most important project, although interrupted by the dictatorship.

In the 1980s, a period which in Brazil and, certainly in Bahia, as cultural issues began to be dealt with a focus on diversity, Lina returns to Salvador to lead the recovery of its historic center. That is, the architect, for a second time, also develops a work of intervention in the architectural heritage and urban Soteropolitano.

Although the cultural atmosphere at that moment was not the same as the 1950's, this was, in a sense, an atypical period of the country's life as a whole, since it was coming out of a considerable period of dictatorship. Marked so by this political opening, Brazil was dominated by a force and a new atmosphere, full of hope, in which the attention to the most popular cultural values began to stand out.

Thus, as part of this project, the creation of the House of Benin in Bahia and its sister on the African continent, both had the intention to celebrate and reaffirm the cultural exchange between the two countries, which had existed since the time of slavery, when most Africans were sent from Benin to build the Colonial Brazil and, returning to their country of origin, they would also carry cultural marks from Brazil to Africa.

The project involved analyzes the work of the House of Benin in Salvador conducted from intervention in colonial building, and the House of Bahia project in Benin. The main purposes are to establish the means of intervention used by the architect Lina Bo Bardi in the construction of a narrative, its references as well as highlight the historical context by which they were created.

Key words: Lina Bo Bardi, House of Benin, House of Bahia in Benin

Lina Bo Bardi: de Salvador ao Benin

Anos 1980: A volta de Lina à Salvador

Casa do Benin em Salvador e Casa do Brasil (ou Bahia) no Benin. Estas foram duas idealizações integrantes do projeto de recuperação do Centro Histórico de Salvador nos anos 1980, do qual foi responsável a arquiteta Lina Bo Bardi.

Como se sabe, Lina esteve em Salvador entre finais de 1950 e 1964, participando ativamente do rico contexto cultural da cidade, a partir de parcerias desenvolvidas ao lado de importantes intelectuais que atuavam na Universidade Federal da Bahia. Com a ditadura, a arquiteta foi forçada a voltar para São Paulo e silenciar. Entretanto, neste período, Lina deixou um importante legado na primeira capital do Brasil, a reciclagem do Solar do Unhão, conjunto colonial transformado em museu. Para a própria Lina, o trabalho que desenvolveu no “polígono da seca”, no qual está inserida a recuperação do Unhão, foi seu projeto mais importante¹, embora interrompido pela ditadura.

Nos anos 1980, momento no qual as questões culturais passam a ser tratadas com foco na diversidade no Brasil, e certamente na Bahia, Lina volta a Salvador para liderar a recuperação do seu Centro Histórico. Ou seja, a arquiteta, por uma segunda vez, desenvolve um trabalho também de intervenção no patrimônio arquitetônico e urbano soteropolitano. Questionada ainda em 1986 porque não retomava o importante projeto dos anos 1960, argumentou que não havia possibilidade, pois seria “como comida requeitada, não presta”; e o melhor seria tomar outro caminho.

Embora o clima cultural naquele momento não fosse o mesmo dos anos 1950, este era um período de certa maneira atípico da vida do país como um todo, uma vez que o mesmo saía de considerável período de ditadura. Marcado assim pela abertura política, o Brasil era dominado por uma força e um clima novos, plenos de esperanças, no qual a atenção aos valores culturais mais populares começam a sobressair. Aceitando realizar o trabalho de intervenção no Centro Histórico de Salvador como um desafio, Lina não acreditava que aqueles eram anos de redemocratização. Declara apenas que realmente alguma coisa estava sendo feita, o que seria melhor que nada².

Desta maneira, Lina volta a trabalhar em Salvador na gestão de Mário Kertész, primeiro prefeito eleito por voto direto após a ditadura. De carlista à anti carlista, Kertész inicia o seu mandato em 1986 e, seguindo o espírito do governo federal, investe no setor cultural³. Assessorado por intelectuais e artistas baianos da época, seu governo preocupa-se de início em atender culturalmente os diversos grupos sociais, reconhecendo inclusive a importância da cultura negra para a formação do povo baiano. Afinal, a nível nacional aqueles foram anos nos quais a conscientização da diversidade cultural permitiu, entre outras coisas, voltar-se a valorizar a cidade

e a preservar algumas áreas urbanas a partir de novas perspectivas, cujas bases previam a opinião das comunidades⁴.

Não se pode também esquecer que o Centro Histórico de Salvador foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1985, após tombamento federal. Isto parece ter incentivado as discussões e a organização local em prol da compreensão da situação do centro de Salvador que, apoiadas pelos eventos que ocorriam na cidade, desencadearam definitivamente a busca de planos de ação para a área⁵. Ou seja, antes da chegada de Lina para intervir no centro histórico soteropolitano, esforços já vinham sendo reunidos para a efetivação de um plano piloto para a área, o qual já tinha como objetivo a recuperação técnica do centro histórico e a criação de condições adequadas de moradia para a população carente que o ocupava⁶. Trazer de volta a posição do centro de Salvador como área dinâmica na cidade na sua função simbólica, de trabalho, moradia e lazer é então uma das principais metas da prefeitura de Mário Kertész. Perseguindo este objetivo, logo no início do seu mandato, retorna a sede da Prefeitura para esta área, com a montagem do conhecido e polêmico edifício metálico de Lelé, defronte ao eclético palácio Rio Branco. Embora as ressalvas, não é de se estranhar que neste contexto, Lina tenha aceitado o desafio de participar desta empreitada.

Assim, integrante deste projeto, a criação da Casa do Benin na Bahia e sua irmã no continente africano têm a intenção de comemorar e reafirmar o intercâmbio cultural entre os dois países, intercâmbio existente desde a época da escravidão, quando do Benin vinha a maior parte dos negros africanos construir o Brasil-Colônia e que, retornando ao seu país de origem, levavam também as marcas culturais do Brasil para a África. Sugeridas por Pierre Verger e concebidas então por Lina Bo Bardi, a abertura de tais casas culturais reconhecem e consagram particularmente a colaboração das populações negras na formação da cultura baiana e brasileira.

A intervenção no Centro Histórico de Salvador

Lina encontrou o Centro Histórico de Salvador com imóveis arruinados, ocupado por uma população necessitada e marginalizada. Esta tinha passado a residir nos históricos casarões do século XVII, XVIII e XIX, após o abandono da área pela aristocracia baiana entre o final do século XIX e primeiro quartel do século XX, que os ocupando originalmente, transferiu-se para os bairros mais ao sul da cidade.

Dando continuidade ao processo iniciado no Plano Piloto, foram realizados estudos técnicos, políticos e antropológicos, resultando na elaboração de um levantamento cadastral e fotográfico dos edifícios da área tombada. Com este constatou-se que 30% dos imóveis estavam em avançado estado de deterioração⁷. Os objetivos neste momento eram os mesmos do Plano Piloto inicial: recuperação técnica da área e além de restaurar, criar condições de moradia para a população carente ali instalada⁸.

O trabalho mostrou-se complexo, uma vez que a região estava arruinada do ponto de vista técnico e também social. Desta maneira, a proposta era de intervir em alguns pontos dispersos na área para que os mesmos servissem de exemplos e interferissem no entorno, formando uma rede de influências⁹. Estes pontos seriam edificações onde estariam presentes alguns países que tiveram laços com a formação da cultura e da identidade do povo brasileiro, sobretudo “daqueles países cuja participação em nossa história fora permanente e propositadamente ignorada”¹⁰. Isto certamente refere-se à correção de uma situação imposta inicialmente, a qual os valores da nossa cultura se ligavam aos interesses dos grupos dominantes e da cultura do homem branco, ficando a porção de colaboração negra ignorada.

Foi exatamente neste ponto, no qual a problemática e a dinâmica local já era conhecida pela Prefeitura, que a mesma chama Lina para assumir o projeto de intervenção, apresentando-lhe todos os dados da realidade da área e iniciais intenções¹¹.

Intervindo do Pelourinho à Praça Castro Alves, o projeto como um todo pretendeu recuperar alguns edifícios para uma disseminação cultural. Estes seriam, como já dito, pontos de irradiação para contaminar o entorno. Desta maneira, previa-se implantar a fundação Pierre Verger, o Teatro Gregório de Mattos, as casas do Benin e de Cuba e suas respectivas irmãs brasileiras também nestes países, a Casa do Olodum, a recuperação da igreja da Barroquinha e entorno, Belvedere da Sé e o projeto-piloto na ladeira da Misericórdia. Este último seria um exemplo do que se faria em toda área delimitada. O projeto pretendia ali manter a população carente, dando-lhe melhores condições de moradia, ao contrário da recuperação empreendida nos anos 1990, na qual o processo de gentrificação foi uma realidade. Ao que parece, não foram efetivados na época a Fundação Pierre Verger, a igreja da Barroquinha, a Casa de Cuba na Bahia e sua irmã em Cuba, como também a Casa do Brasil (ou Bahia) no Benin¹².

Casa do Benin na Bahia

1. Planta-baixa Casa do Benin
Lina Bo Bardi, 2008

2. Casa do Benin
Foto da autora, 2012

Projetada em 1986 e inaugurada em 1988, a Casa do Benin encontra-se em rua no sopé da ladeira do Pelourinho, originalmente área de residência da aristocracia soteropolitana entre os séculos XVII e XIX, como salientado acima. Instalada em casarão colonial urbano típico do século XIX, e situado em esquina, possui duas fachadas: uma magnífica, marcada por oitão com aberturas em arco pleno, resultante da inclinação do telhado de duas águas, e situada na rua do Taboão, volta-se para o largo do Pelourinho; e outra estreita, a do acesso principal, na rua Padre Agostinho Gomes, rua que dá continuidade ao caminho aberto a partir do largo em questão, rumo ao bairro de Santo Antônio. Vista assim pelos que descem do importante largo, é também ponto de visualização obrigatória para os que sobem a ladeira do Taboão em direção à Baixa dos Sapateiros.

O terreno original, característico dos tempos da Colônia, é em forma de retângulo. Com testada estreita e grande profundidade, o mesmo é totalmente ocupado pelo imóvel. Lina mantém a entrada da casa cultural na testada estreita, como na tipologia colonial, coincidindo tal fato com uma maior facilidade de acomodação do espaço expositivo do pavimento térreo. Passado e presente se unem na construção de uma narrativa que assinala o caráter brasileiro e colonial da edificação.

Nesta edificação, que se pode dizer principal, uma vez que a Casa do Benin estende-se à casa vizinha, além de Lina instalar o centro de estudos com seus espaços expositivos de obras beninenses no térreo, ela coloca as exposições temporárias, área para conferências, hospedaria para estudantes em intercâmbio e pesquisadores africanos nos pisos superiores¹³. Além destes espaços, o programa exigia um restaurante e a moradia do representante do Benin, o que foi cumprido com a apropriação da casa vizinha, que passa a se comunicar com a casa de oitão através de área aberta, uma espécie de "quintal", no qual Lina instala o restaurante.

Lina encontra a casa de oitão com sua estrutura interna alterada, resultado de uma reforma realizada pela prefeitura anterior, após a mesma ter sofrido um incêndio em 1978¹⁴: vigamento exposto, e uma sucessão de colunas no sentido longitudinal, todos em concreto. Embora esta reforma esteja de acordo com os princípios contidos na Carta de Veneza, uma vez que utiliza técnicas e materiais contemporâneos na recuperação do casarão colonial¹⁵, a própria Lina critica a restauração estrutural em concreto, pesada e em desequilíbrio com a "simplicidade elegante" da estrutura original; "demais" para o espaço tão pequeno¹⁶. Com a intenção de minimizar esta situação, Lina mantém a estrutura, mas a reveste de palha de coqueiro trançada à mão no pavimento térreo, aos moldes do Benin.

Além disso, a escada, meio de comunicação entre três dos quatro andares constituintes do edifício, estava marcada no projeto anterior no meio do piso térreo¹⁷. Entretanto Lina opta por colocá-la entre a linha de colunas em concreto e a parede longitudinal, na qual está o acesso para a área externa. Segundo as palavras da arquiteta, cria-se assim "um caminho contínuo, moderno, mas em linha como as escadas contínuas do tempo da Colônia"¹⁸. Realmente não apenas as

escadas eram contínuas nas casas coloniais que ocupavam aquele tipo de lote, mas geralmente toda circulação, também de maneira majoritária, situava-se ao longo da parede longitudinal, a partir da entrada da casa, existente na parte menor do retângulo que geralmente conformava.

Ainda tratando do espaço interno e expositivo, Lina descasca a parede longitudinal da lateral da escada de concreto, surgindo aí um muro estrutural de pedra e tijolo que escancara a herança colonial. Entre a parede e a cinta de concreto que apoia os outros andares, a fresta que permite entrever o céu é fechada com vidro. Escada em concreto, muro em pedra e tijolo, abertura em vidro, apoio dos demais andares em concreto e trançado de palha de coqueiro coexistem lado a lado e assim acusam a construção de uma narrativa que ressalta a diversidade de técnicas e materiais de tempos e lugares também diversos. Para a construção da escada que dá acesso aos quartos dos estudantes e pesquisadores beninenses, Lina opta pela leveza, como ela própria afirma¹⁹, e faz uma escada em metal como também o corrimão da escada em concreto e guarda-corpo do mezanino.

3. Interior Casa do Benin
Foto da autora

4. Restaurante casa do Benin
Foto da autora

Lina expõe os três tempos do edifício: sua parede estrutural do período colonial; a estrutura em concreto, da reforma anterior; a escada em metal e o trançado de palha sobre os pilares, estabelecendo neste ponto também o contraste entre o industrial e o artesanal. Ainda nesta sala, em meio a esta diversidade de materiais, os condutores hidráulicos e elétricos expostos e coloridos, se acomodam em meio aos tons vivos e alegres dos tecidos e tapetes africanos.

Adentrando ao pátio que liga as duas casas por porta estreita aberta no muro estrutural de pedra e terra, que foi exposto também para o exterior, encontra-se uma construção de forma elíptica, com parede e estrutura em barro e cobertura em palha. Esta construção foi concebida para ser a área propriamente dita de degustação de um cardápio africano, estando a cozinha e os banheiros deste restaurante no piso térreo da segunda casa, mas abrindo-se para este pátio, comunica-se

com a cabana primitiva. Esta espécie de palhoça, remetendo-se às construções africanas, acomoda, no espaço interno, uma grande mesa também oval, convidando os visitantes a um banquete coletivo. O ambiente natural no qual se encontra tal construção primitiva é sugerido pela presença de coqueiros, uma cachoeira concebida artificialmente a partir de uma grande calha que deságua em um espelho d'água. Este é atravessado superior e transversalmente por uma grande pedra que sugere uma passagem entre duas de suas "margens". É a cabana inserida no seu ambiente florestal e natural africano, mas também brasileiro, com a presença de vegetação tropical, cachoeiras e rios, com sugestivas e perigosas pontes. É a montagem de uma espécie de cenário²⁰, trazendo a África para o Pelourinho, uma verdadeira *mise en scène*. Certamente não foi em vão o curso de Cenografia, frequentado por Lina na *Scuola Superiore di Architettura di Roma*.

A parte posterior da casa vizinha, na qual se encontram os aposentos do representante do Benin, volta-se para este mesmo quintal, exibindo sua parede em argamassa armada, "sistema derivado do famoso ferro-cimento do engenheiro italiano Pier Luigi Nervi, que o registrou em 1937"²¹. Este material foi utilizado também nas demais obras de Lina em Salvador deste período, resultado da parceria com Lelé na empreitada de recuperação do Centro Histórico de Salvador. Elemento de modernidade, no espaço aberto em meio à tradição africana e brasileira, a parede de argamassa armada plissada, cobrindo toda extensão dos dois pavimentos e com pequenas aberturas, lembra na textura as empenas expostas das casas coloniais que na busca de proteção eram encobertas por telha colonial na vertical. No Pelourinho, ainda encontrava-se algumas destas empenas protegidas por telhas cerâmicas até a transformação da área nos anos 1990.

De certa maneira, Lina também remarca a tradição dos quintais urbanos coloniais, espaço aberto nas quadras que, acumulando atividades de serviços, devido às pequenas dimensões dos cômodos das casas, comportava inclusive elementos construtivos como as "cozinhas fora" para um preparo de alimentação mais demorado²².

Casa do Brasil (ou Bahia) no Benin

5. Projeto Casa do Brasil no Benin -implantação
Arquivo Histórico Municipal de Salvador

Instalada em uma casa colonial francesa²³ de dois pavimentos, a Casa do Brasil (ou Bahia) no Benin, como a Casa do Benin em Salvador, teve projeto de recuperação de Lina Bo Bardi. E como elemento para ressaltar a cultura baiana e brasileira em terras africanas, esta casa também comportou um programa similar ao da casa beninense no Brasil.

As plantas do executivo são muito simples, praticamente sem detalhamento. A partir de um levantamento do existente, desenhado por Lina e seus colaboradores, um projeto considerando a demolição de algumas paredes é concentrado no casarão. Com uma forma externa simétrica, considerando-se seu eixo central coincidente com a parede interna transversal também central, tem-se no piso térreo, acessado por uma escada seguida de varanda: área de exposição, ladeada por uma pequena livraria, seguida da administração ao fundo; e do outro lado, uma biblioteca seguida de uma sala de projeções, com copa e depósito na área posterior. Simétrico, o volume possui escada de acesso ao pavimento superior nas duas laterais. Neste pavimento tem-se: uma sala de exposição de dimensões idênticas e no mesmo alinhamento que a do pavimento inferior, ladeada por uma copa e pela casa do representante da Bahia; no espaço posterior, quartos para alojamento de estudantes.

Situada em um grande terreno em areal, com a presença de coqueiros como indicado em projeto, a Casa do Brasil (ou Bahia) no Benin, teria um restaurante em construção independente no “quintal”, como na Casa do Benin na Bahia. Este, de forma circular teria eixo central alinhado com o eixo do casarão colonial francês. E se na Casa do Benin, o restaurante é um representante vivo da cultura africana no Brasil, em território de Ouidah, o restaurante também seria uma referência viva do Brasil na África.

O projeto do restaurante é contido em um volume cilíndrico único ao qual se ligam dois outros volumes também cilíndricos independentes e menores. Se nestes últimos estão a cozinha e os banheiros, na construção maior concentra-se a área de alimentação propriamente dita. Esta, em concreto aparente com teto-jardim, rico em vegetação, possui uma varanda com cobertura de palha circunscrevendo externamente o espaço circular do restaurante; e mais externamente a esta, um espelho d’água também contínuo dá a volta no edifício, permitindo seu acesso através de cinco pequenas pontes de pedra. É a expressão da modernidade, inclusive brasileira, no uso do concreto, aliada ao caráter vernacular das primeiras construções indígenas, das taperas e casas de pau a pique cobertas de palha e ainda presentes no nordeste brasileiro. Como não poderia deixar de ser, a presença da varanda para a qual se abre o espaço propriamente dito do restaurante, seguida de um espelho d’água, caracteriza certamente a casa brasileira, onde a vida cotidiana se estende aos espaços externos e naturais²⁴.

Este partido, composto por um único volume, com teto-jardim, mas de forma retangular e varanda circundante, fez parte dos estudos da Casa Valéria P.Cirell, projetada em 1958, e também foi proposta para casa em lote grande no Conjunto Itamambuca, em Ubatuba-São Paulo no ano de 1965²⁵. Para Lina, segundo Campello, o trabalho a partir de formas plenas, únicas e totais, diria,

assume um significado importante desde os tempos da Itália: (...) *as figuras que podem ser contínuas na sua tendência ou ritmo podem ser descritas como comunicativas, sociais; aquelas que se completam em si mesmas, que são autossuficientes têm a nossa admiração e respeito (...)*²⁶.

Vasos de plantas²⁷, cúbicos ou cilíndricos, propondo tetos-jardins ricos em vegetação, sem função diretamente utilitária para o homem, tanto nas propostas iniciais dos finais dos anos 1950 — a casa Valéria Cirell, em 1958 — quanto as dos finais dos anos 1980, confirma-se “o gesto volumétrico minimalista e vigoroso, sempre oscilando entre o cilindro e o paralelepípedo”²⁸.

Conclusão

Casa do Benin em Salvador e Casa do Brasil (ou Bahia) em Ouidah. Enquanto uma foi concretizada, a que fica em Salvador, a outra parece ter sido mantida no papel, enquanto projeto de Lina Bo Bardi. Ambos trabalhos de recuperação de antigas arquiteturas, que colocam em paralelo o moderno, a tradição, o artesanal e o industrial, explorando materiais e técnicas de vários tempos. O partido dual dos trabalhos de Lina, o qual Carlos Eduardo Comas afirma ser “uma ferramenta disciplinar que transcende programa e local específicos”²⁹, é aqui evidente. Segundo Campello, para Lina, contrastar é intensificar os significados, como parece ter sido afirmado pela própria arquiteta³⁰.

Se a intenção era criar os centros de cultura aqui e lá, marcando o intercâmbio entre Bahia e Benin, a narrativa construída por Lina pretendeu levar a África para o Pelourinho e a Bahia (e o Brasil) para Ouidah. Através da narrativa arquitetônica construída por ela, as marcas do passado são escancaradas no nosso presente. Um passado carregado de tradição e simplicidade convivendo lado a lado com as técnicas modernas.

O trabalho de justaposição de imagens de origens diversas, desenvolvido pela arquiteta no tempo que era ilustradora de revistas na Itália, e ressaltado por Zeuler Lima³¹, parece estar aqui também presente. Como uma espécie de colagem, Lina coloca lado a lado, elementos de tempos diversos, elementos e técnicas ora de um passado longínquo e muitas vezes ainda contínuo, carregado de tradição e simplicidade, ora da modernidade. Entretanto, se este caráter dual caracteriza todas suas obras de restauro, inclusive a primeira, o Solar do Unhão, ele não é ausente nos projetos e obras iniciados do zero, como também nos mostra Carlos Eduardo Comas.

Explorando sempre referências populares, as mais simples e tradicionais, ao lado de traços da cultura erudita, Lina não as repete mimeticamente³². A própria arquiteta chama atenção para a visualização destes elementos que devem ser compreendidos, segundo ela, “porque a força [sic] de humanidade e de capacidade que contém, são [sic] cargas das quais pode saltar uma sugestão, uma inspiração, um dado concreto sobre o qual estudar e trabalhar”³³. A arquiteta busca traços de identidade. E estes, ela conseguiu perceber particularmente nas diversas viagens de pesquisa que fez pelo Brasil, continuando sua experiência do pouco tempo passado na Itália do

pós-guerra. Lina seguiu o ato original de Giuseppe Pagano, de partir em busca das produções simples e espontâneas no interior da Itália, invadindo o Brasil e particularmente o Nordeste, para registrar a criatividade presente no viver cotidiano do povo brasileiro.

Assim, "o cenário", marcado pela presença de elementos ambíguos, e complementares, na Casa de Benin em Salvador e da sua irmã em terras de Ouidah, é uma atitude antiga no trabalho da arquiteta. E embora concebido em um contexto mundial rico de obras na qual imperam o uso de referências contraditórias as mais diversas, como o Instituto do Mundo Árabe (1981-1987) de Jean Nouvel, a Staatsgalerie (1977-1984) de Stirling, destas se distancia.

¹ Lina Bo Bardi, "A metáfora continua", AU, ago 1986, nº 7, p. 51, Entrevista concedida a Haifa Y. Sabbag.

² Ibid.

³ Juliana B. Koop e Mariana L. Albinati, "Políticas Culturais de Salvador na gestão Mário Kertész", <<http://www.cult.ufba.br/enecul2005/JulianaBorgesKoopeMarianaLuscherAlbinati.pdf>> (março 07, 2012).

⁴ Ver Raíssa Pereira Cintra de Oliveira, Permanência e Inovação: o antigo e o novo nos projetos urbanos de Lina Bo Bardi, São Paulo, Fausp, 2008, dissertação de mestrado, p. 90. Disponível em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-04052010-095336/pt-br.php>. Acessado em março 2011.

⁵ Ibid, 110. A autora cita a exposição "Viver na Cidade", sobre as condições de vida mundiais e o Seminário sobre Renovação Urbana no Brasil, apoiado pela Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional, os quais ocorreram na Salvador da época.

⁶ Idem, p. 110. Em nota de rodapé, a autora cita folheto do IPAC, editado em 1985, no qual é declarado que o Plano Piloto foi desenvolvido pela Escola Superior de Artes de Berlim, juntamente com sociólogos, juristas e arquitetos, entre os quais estavam funcionários do setor social do IPAC.

⁷ Ver Juliana B. Koop e Mariana L. Albinati, Políticas Culturais de Salvador na gestão Mário Kertész. <<http://www.cult.ufba.br/enecul2005/JulianaBorgesKoopeMarianaLuscherAlbinati.pdf>> (março 07, 2012).

⁸ Raíssa Pereira Cintra de Oliveira, op. cit, p.111. Segundo nota da autora, estes objetivos já estariam presentes no Programa Nacional para recuperar Núcleos Históricos, implantado no país em 1973 e só ocorrendo em Salvador neste momento (1986).

⁹ Ibid, 112.

¹⁰ Jorge Amado, "Jorge Amado e o Pelourinho", Revista Projeto, nº 142, jan-fev 1992, p. 46. In: Raissa de Oliveira, op. cit, p. 112.

¹¹ Ver Raíssa Pereira Cintra de Oliveira, op. cit.

¹² Na obra organizada por Marcelo Ferraz, *Lina Bo Bardi*, aparece a Casa do Brasil no Benin em Ouidah, como instituição já existente, com proposta de recuperação de Lina, dando a entender que não foi executada. Em consulta a Mário Kertész, isto foi confirmado. Porém, em uma reportagem sobre o intercâmbio cultural entre os dois países, existem declarações da existência de uma Casa do Brasil no Benin e da sua restauração em 2006 financiada pelo governo do Benin. Não se tem informações sobre as bases do projeto desta recente restauração.

¹³ Cf. Olívia de Oliveira, "Sutis Inversões Urbanas: um projeto de recuperação para o Centro Histórico de Salvador", Cadernos PPG-UFBA, edição especial 2007, vol. 6, p. 89.

¹⁴ Na bibliografia existente, há discordância sobre a data que o casarão sofreu incêndio. Aparece 1978 (revista AU, jun/jul 1988), mas também 1983 (Olívia de Oliveira, op.cit).

¹⁵ Cf. Raíssa Pereira Cintra de Oliveira, op. cit, 141.

¹⁶ Ver Revista AU, jun/jul 1988, nº18, 37.

¹⁷ Ibid. Na reportagem, a própria Lina confirma isto; e nas plantas do projeto da arquiteta para a Casa do Benin, a escada de concreto tem observação de elemento a ser construído.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid

²⁰ Cf. Raíssa Pereira Cintra de Oliveira, op. cit, 143.

²¹ Cf. Lina Bo Bardi/Marcelo Ferraz (coord. editorial), *Lina Bo Bardi*, São Paulo, Instituto Lina e PM Bardi, 2008, 295.

²² Ver Jan Maurício Oliveira van Holthe, "Quintais Urbanos de Salvador: realidades, usos e vivências no século XIX", Cadernos PPG-AU/FAUFBA, Salvador, Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2003, n. 2.

²³ Cf. Lina Bo Bardi/ Marcelo Ferraz (coord. editorial), p. 288.

²⁴ Cf. Maria de Fátima de M.B. Campello, *Lina Bo Bardi: as moradas da alma*, Dissertação de Mestrado. São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 1997.

²⁵ Ver Lina Bo Bardi/ Marcelo Ferraz (coord. editorial), op. cit.

²⁶ Lina Bo Bardi e Carlo Pagani, "Alla ricerca di una architettura vivente", Domus, nº 192, dez 1943 apud Maria de Fátima de M. B. Campello, op.cit, 119. Tradução nossa: (...) Le figure che possono venir continuate nella loro tendenza o ritmo possono descriversi come comunicative, sociali; quelle che si completano in loro stesse, che sono bastanti a se stesse sollevano la nostra ammirazione e rispetto (...)

²⁷ Maria de Fátima Campello, op cit, 111. A autora chama a atenção para a construção do teto- jardim da casa Valéria Cirell, o qual não tem a mesma função dos terrazze italianos e, ocupado predominantemente por plantas, não é planejado para a ocupação humana.

²⁸ Ver Carlos Eduardo Comas, "Lina Bo Bardi", Revista de Cultura Brasileira, Madrid, Embajada de Brasil em Espanha, sept 1998, n. 2, 101-121.

²⁹ Ver Carlos Eduardo Comas, *Lina 3x2*, Arqutexto. Porto Alegre: PROPAP/UFRGS, n. 14, p. 146-189. Disponível em <<http://www.ufrgs.br/propap/>>. (Acessado em março de 2010).

³⁰ Maria de Fátima de M. Barreto Campello, op. cit, 121.

³¹ Ver Zeuler Lima, "Lina Bo Bardi: entre margens e centros", Arqutexto. Porto Alegre: PROPAP/UFRGS, n. 14, 111-144. Disponível em <<http://www.ufrgs.br/propap/>>. Acessado em março de 2010.

³² Maria de Fátima Campello, op. cit, 59.

³³ Ibid.

Bibliografia

Bardi, Lina Bo . "A metáfora continua", AU, ago 1986, n. 7.

Bardi, Lina Bo/Ferraz, Marcelo (coord. editorial), Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina e Pietro Maria Bardi, 2008.

Campello, Maria de Fátima de M.B. Lina Bo Bardi: as moradas da alma. Dissertação de Mestrado. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 1997.

Comas, Carlos Eduardo. "Lina Bo Bardi", Revista de Cultura Brasileira. Madrid: Embajada de Brasil em Espanha, sept 1998, n. 2.

Comas, Carlos Eduardo. "Lina 3x2". Arqtexto. Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, n. 14. Disponível em <<http://www.ufrgs.br/proparg/>>. (março 15, de 2012).

Etlin, Richard A. Modernism in Italian Architecture, 1890-1940. Cambridge, Massachusetts/London: the MIT Press, 1991.

Giovannoni, Gustavo. L'urbanisme face aux ville ancienne. Paris: Éditions du Sueil, 1998.

Holthe, Jan Maurício Oliveira van. "Quintais Urbanos de Salvador : realidades, usos e vivências no século XIX", Cadernos PPG-AU/FAUFBA. Salvador: Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2003, n. 2.

Koop, Juliana B. e Albinati, Mariana L. Políticas Culturais de Salvador na gestão Mário Kertész , s/p. <<http://www.cult.ufba.br/enecul2005/JulianaBorgesKoopeMarianaLuscherAlbinati.pdf>> (março 07, 2012).

Lima, Zeuler. "Lina Bo Bardi entre margens e centros", Arqtexto, Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, n. 14. Disponível em <<http://www.ufrgs.br/proparg/>>. (março 15, 2012).

Maria de Fátima de M.B. Campello. *Lina Bo Bardi: as moradas da alma*. Dissertação de Mestrado. São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 1997.

Oliveira, Olívia de . "Sutis Inversões Urbanas: um projeto de recuperação para o Centro Histórico de Salvador", Cadernos PPG-UFBA, edição especial 2007, vol. 6.

Oliveira, Raíssa Pereira Cintra de. Permanência e Inovação: o antigo e o novo nos projetos urbanos de Lina Bo Bardi. Dissertação de mestrado. São Paulo, Fausp, 2008.
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-04052010-095336/pt-br.php>.(março 10, 2011)